

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 3 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 3 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 3

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 2, ISSUE 3

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'MUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-3>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belarusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

Нуржонов Арслон Отаназарович
ТАЪЛИМ КЕЛАЖАГИ: МАЪМУН УНИВЕРСИТЕТИДА ИННОВАЦИОН ҲОЯЛАР.....8

FILOLOGIYA

1. Omanboyeva Aziza Doniyor qizi
TURLI DINIY TA'LIMOTLARDA "ZUHD" TUSHUNCHASIGA DOIR QARASHLARNI
O'RGANISHNING AYRIM DOLZARB MASALALARI//.....11

2. Shomurodova Maftuna
SADRIDDIN AYNII YARATGAN DARSLIKLAR XUSUSIDA.....15

3. Ismailova Feruza Ismailovna
MAQOL VA MATALLARDA QOFIYA VA MA'NO.....19

4. Karimov Hikmatbek Anvar o'g'li
RUS XALQI SHAKLLANISHINI ILK BOSQICHDAGI TIL VAZIYATI.....24

5. Raximbayev Musobek Komiljon o'g'li
OGAHIY "TA'VIZU-L-OSHIQIN" DEVONINING MATN KORPUSINI
SHAKILLANTIRISHDA MA'LUMOTLAR BAZASIDAN FOYDALANISH.....29

IQTISODIYOT

1.Файзиёв Ойбек Рахимович
АЙЛАНМА МАБЛАҒЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ...34

2. Rasulova Nigora Yusupovna
ATTITUDES OF TOURISTS TOWARDS ENVIRONMENTAL SOLUTIONS: A SURVEY OF
TOURISTS IN UZBEKISTAN.....39

3. Vaisov Dilshod Ibodullayevich
RAQOBATBARDOSHLIK KO'RSATKICHLARINI BAHOLASHNING NAZARIY
ASOSLARI.....43

4. Karimboev Dilshod Davronbek o'g'li
THE FUTURE OF SUSTAINABLE TRANSPORTATION IN THE KHOREZM REGION.....50

5. Jumaniyozov Feruzbek Dilshod o'g'li
YASHIL IQTISODIYOT TUSHUNCHASINING SHAKLLANISHI VA UNING MAMLAKAT
IQTISODIYOTIGA TA'SIRI.....56

6. Egamberdiyeva Salima Rayimovna
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA AKTIVLARNI HISOBGA OLISHNI
TAKOMILLASHTIRISH.....61

7. Matkarimova Intizor Atabaevna Matkuliyeva Sanabar Ismailovna
GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA MILLIY HISOBLAR
TIZIMINI UYG'UNLASHTIRISHNING USLUBIY JIHATLARI.....67

PEDAGOGIKA

- 1. Qalandarova Iroda Hamdam qizi**
BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA TANQIDIY FIKRLASHNI
SHAKLANTIRISHNING AYRIM PEDAGOGIK JIHATLARI.....74
- 2. Djabbarova Nilufar Baxtiyarovna**
ZAMONAVIY PEDAGOGIK TADQIQOTLARDA LIDERLIK MASALASINING
O'RGANILISHNING ARIM O'ZIGA XOS JIHATLARI HUSUSIDA.....79

PSIXOLOGIYA

- 1. Ulug'ova Shahlola Musliddinovna**
QADRIYATLARNING TADBIRKORLAR FAOLIYATIDAGI ROLI.....85
- 2. Djumaniyozova Muxayya Xusinovna**
QADRIYAT FENOMENINING PSIXOLOGIYADA O'RGANILISHI.....90
- 3. Ўктамova Шохида Одилбек қизи**
ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЖИНОЯТЧИЛИГИ МУАММОСИНИ ЎРГАНИШ-ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТ ПРЕДМЕТИ СИФАТИДА.....96

TARIX

- 1. Davletov Sanjarbek Rajabovich**
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIY DIPLOMATIYASIDA YUNESKO BILAN
HAMKORLIK ALOQALARINING O'RNI.....102
- 2. Djabborova Adolatxon Kazakbayevna**
XORAZM VOHASI ZIYORATGOHLARIDA O'TKAZILADIGAN MAROSIMLARNING
AN'ANAVIY MANA'VIY MADANIYATDA TUTGAN O'RNI VA ULARNING MILLIY
MENTALITETGA TA'SIRI.....108
- 3. Асанова Светлана Алексеевна**
ТУРКИСТОН ДАВРИ ЁҚУЗБЕК ДАВЛАТИНИНГ ВОРИСЛАРИ (1877-1881 й.й).....113
- 4. Аубакирова Жанна Сакеновна. Алексеенко Александр Николаевич, Столярова
Элеонора Олеговна, Краснобаева Нелли Леонидовна**
КАЗАХСТАН В НАЧАЛЕ 30-х гг. XX ВЕКА: ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ
КАЗАХСКОГО НАРОДА.....122
- 5. Дилафруз Ийманова**
ИНЖЕНЕР-ТЕХНИК КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШНИНГ СОВЕТ АМАЛИЁТИ:
МУАММОЛАР ВА НАТИЖАЛАР (1930-1941 йиллар).....129
- 6. Jumaniyozova Mamlakat Tojievna**
XORAZM AHOLISINING XXI ASRNING BIRINCHI CHORAGIDA XALQ TABOVATI
"MAXFIY BILIMLARI" MASALASIGA MUNOSABATI YUZASIDAN KIBER ETNOLOGIK
VA ETNOGRAFIK DALA TADQIQOTI NATIJALARI.....135

7. Sheripov Umarbek Atajanovich ҚОРАҚУМ КАНАЛИНИНГ ҚУРИЛИШИ ВА УНИНГ МИНТАҚА ЭКОЛОГИЯСИГА САЛБИЙ ТАЪСИРИ.....	141
8. Маткаримова Садокат Максудовна, Абдуллаева Назокат Бахтияровна ХОРАЗМ КОРЕЙСЛАРИНИНГ ВИЛОЯТ ҚИШЛОҚ ХО‘ЖЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ О‘РНИ.....	148
9. Abdirimov Zarifboy Erkinovich ХОРАЗМШОН – МА‘МУНИЛАР СУЛОЛАСИНИНГ БУЙУК ИПАК YO‘ЛИ SHIMOLIY TARMOG‘I ORQALI OLIV BORGAN SAVDO MUNOSABATLARI.....	154
10. Қурбонов Абдуллажон Атаназарович ҚУЙИ АМУДАРЁ ХУДУДИ ИЛК ЎРТА АСР ДАВРИ ТУРАР-ЖОЙЛАРИ ТАРИХШУНОСЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	160

Jumaniyozova Mamlakat Tojievna-
Urganch Davlat universiteti,
Tarix kafedrası professori.
E-mail: ms.mamlakat70@mal.ru

**XORAZM AHOLISINING XXI ASRNING BIRINCHI CHORAGIDA XALQ
TABOBATI "MAXFIY BILIMLARI" MASALASIGA MUNOSABATI YUZASIDAN
KIBER-ETNOLOGIK VA ETNOGRAFIK DALA TADQIQOTI NATIJALARI**

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14132492>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada XXI asrning birinchi choragida Xorazm aholisining xalq tabobatniing "maxfiy bilim"lariga bo'lgan munosabati, aholining ijtimoiy tarmoqlardagi ishtiroki va real hayotdagi marosimiy xarakatlari kibermaydon va real dala etnografik amaliyotida to'plangan kibernetnologik va etnografik dala amaliyoti materiallari asosida tahlil qilinadi. Xulosalar etnologik so'rovnomalar, shaxsiy intervyular, bevosita marosim ishtirokchisi yoki patsient bo'lish uslubini qo'llash asosida berildi.

Kalit so'zlar: jin chiqarish, duolar, "Avrodlar", "Fath-ul mulk", Raml, marosim mutaxassislari

Mamlakat Tojievna Jumaniyozova
Professor, Department of History,
Urgench state university.

**CYBER-ETHNOLOGICAL AND ETHNOGRAPHIC FIELD RESEARCH RESULTS
ON THE ATTITUDES OF THE KHOREZM POPULATION TOWARDS THE ISSUE OF
"SECRET KNOWLEDGE" IN FOLK MEDICINE IN THE FIRST QUARTER OF THE
21ST CENTURY**

ABSTRACT

This article, based on the cyber-ethnological and ethnographic field, analyzes the attitude of the inhabitants of Khorezm to the "secret knowledge" of traditional medicine, their participation in social networks and real ritual actions in the first quarter of the 21st century. practical materials collected in cyberspace and real ethnographic field practice. Conclusions were drawn from the use of ethnological surveys, personal interviews and the direct participant or patient method.

Key words: exorcism, prayers, "Avrodlar", "Fath-ul Mulk", Raml, ritual specialists

Джуманиязова Мамлакат Тожиевна
Профессор кафедры Истории,
Ургенчский государственный университет.

КИБЕР-ЭТНОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТНОШЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ХОРЕЗМА К ВОПРОСУ «ТАЙНЫХ ЗНАНИЙ» НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ XXI ВЕКА

АННОТАЦИЯ

В данной статье на основе киберэтнологического и этнографического поля анализируется отношение жителей Хорезма к «тайным знаниям» народной медицины, их участие в социальных сетях и реальные ритуальные действия в первой четверти XXI века. практические материалы, собранные в киберпространстве и реальной полевой этнографической практике. Выводы были сделаны на основе использования этнологических опросов, личных интервью и метода непосредственного участника или пациента.

Ключевые слова: экзорцизм, молитвы, «Авродлар», «Фатх-ул Мульк», Рамл, ритуалисты.

KIRISH VA DOLZARBLIGI

Sovet davrida psevdofan (hozirda ham hamma davlatlarda shunday deb ataladi) deb atalgan xalq tabobatining “maxfiy bilimlar”i masalasi XXI asrga kelib jamiyatning barcha qatlamlariga, uning barcha institutlariga, shu jumladan ilmiy tadqiqotlar jabhasiga ham kirib borishga intilmoqda. Jahon sog‘liqni saqlash tashkilotining [1] xalq tabobati masalasi bo‘yicha 2013-yilda qabul qilgan strategiyasidan keyin oradan 5 yil o‘tib 2018-yilda [2] O‘zbekistonda xalq tabobatining faoliyatiga rasman ruxsat berildi va bu borada rasmiy hujjatlar asosida [3] bir qancha chora-tadbirlar ishlab chiqildi. Albatta, “maxfiy bilimlar” masalasi aholining diniy dunyoqarashlari bilan nihoyatda qattiq bog‘langan bo‘lib, sovet davlati o‘zbek xalqining etnopsixologik xususiyatlari bilan bog‘liq bo‘lgan va mentalitetning bir qismiga aylanib ulgurgan bunday qarashlar, bu soha vakillari va marosim mutaxassislariga qarshi uzoq kurashdi. Sovet dunyoqarashining bu inersiyasi va marosim mutaxassislarining real tarzda isbotlab bo‘lmaydigan marosimlarining xususiyatlari “maxfiy bilim”lar sohasida bironta qaror qabul qilishdagi yoki uning faoliyat ko‘rsatish mexanizmini ishlab chiqishdagi keskin to‘siqdir. Bundan tashqari, “maxfiy bilim”lar sohasini xalq tabobati (giyohlar bilan ishlovchi tabiblar)dan ajratish nihoyatda mushkul. Zotan, tabib bo‘lishning o‘zi o‘zbek xalqi tushunchasida “maxfiy bilim”lar bilan aloqador bo‘lib, genetiklik, yosh va tabiatga doir hodisalar bilan bog‘liqligi hech kimga sir emas. Shu sababli, O‘zbekiston hukumati xalq tabobatining qo‘llanilishi bo‘yicha qaror chiqarishi uchun ko‘p vaqt va ancha muzokaralar zarur bo‘ldi.

Jahon sog‘liqni saqlash strategiyasiga va jaxon davlatlarining xalq tabobati bo‘yicha hujjatlariga asoslanib, O‘zbekiston ham xalq tabobati usullaridan foydalangan holda tibbiy faoliyat ko‘rsatish tartibi va xajmlari to‘g‘risidagi nizomida [4] tibbiyotni 3ta turga qat‘iy ajratib ko‘rsatdi; 1. **Xalq tabobati** - ajdodlar tajribasiga tayangan, xalq urf-odatlarida o‘z tasdig‘ini topgan an’anaviy (ma’lum bir hudud yoki millatga xos bo‘lgan profilaktika, diagnostika va davolash usullari) tibbiyotning tan olingan profilaktika, diagnostika va davolash usullaridir; 2. **Qo‘shimcha tibbiyot** (Komplementar tibbiyot) - xalq tabobatining sog‘liqni saqlash amaliyotida zamonaviy tibbiyot bilan birgalikda qo‘llaniladigan umume’tirof etilgan usullari; Zamonaviy tibbiyot - ilmiy asoslangan va klinik amaliyotda o‘z tasdig‘ini topgan usul va yondashuvlar bilan kasalliklarni profilaktika, diagnostika qilish va davolashga qaratilgan rasmiy ilmiy bilimlar va amaliy faoliyatlar tizimi.

Shu nizomning 2-bandida “2. Okkultizm-afsun, shuningdek, diniy marosimlar orqali kasalliklarni davolash xalq tabobati hisoblanmaydi” [4. 2-band], deb qat‘iy belgilandi. Ammo, xalq tabobati sohasiga erkinlik berilishi uning ajralmas bir qismi bo‘lib asrlar davomida amalda qo‘llanilayotgan “maxfiy bilimlar” orqali davolash usullari va u bilan shug‘ullanuvchi marosim mutaxassislarining faoliyatini kuchaytirdi.

METODLAR VA O‘RGANILISH DARAJASI

Mazkur tadqiqot mavzusini ochiqdashda fanlararo yondoshuv, analiz va sintez, qiyosiy tahlil, statistik, etnografik dala amaliyotining bevosita kuzatuv, so‘rovnoma, intervyu, marosim ishtirokchisi bo‘lish, kibereknologik tadqiqot usullaridan foydalanildi.

Xorazm aholisining XXI asrning birinchi choragida xalq tabobati “maxfiy bilimlari” masalasiga munosabati yuzasidan chop qilingan bironta ilmiy asar, maqola yoki tezis yo‘q. Ammo, kiberetnologik tadqiqot o‘tkazish davomida jahon olimlarining shu soha bo‘yicha yetakchi mutaxassislarining nazariy qarashlari va g‘oyalari asos qilib olindi. Kiberetnologik metodning asoschilari bo‘lgan J.Pastill, A.Golovnyov, S.Belorussova, T.Kisser, N.Xoxolkova[4], N.Echhaibi Alt-Muslim[5] asarlaridan, o‘zbek etnologiyasining yirik olimlari I.Jabborov, K.Shoniyoov, T.Toshboeva, A.Ashirov va boshqalarning dala tadqiqoti olib borish sohasidagi tajribalaridan, Xorazm bo‘yicha o‘tgan asrning 50-80-yillarida tadqiqot olib borgan G.Snesaryovning materiallaridan foydalanildi. Tadqiqot uchun asosiy manba muallifning kibermaydon va real etnografik dala maydoni (Xorazm hududi) da olib borgan amaliyoti davomida yig‘ilgan statistik va etnografik materiallar tashkil etadi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Aytish joizki, virtual etnografiyada chegara yo‘q, uning obyekti “joy” emas, balki, “mavzu”dir. Shu sababli tadqiq qilinayotgan mavzu bo‘yicha kibermaydonda xorazmliklarning ishtirokini aniqlash ilmiy tadqiqotning maxsus usullarini qo‘llashni talab etadi. J.Pastill [5. P. 61] 1990-yillardayoq kiberetnografiya metodi real maydondagi fizik dala amaliyoti o‘tkazishning iloji bo‘lmagan davrlarda ancha samarali va qulay ekanligini ta’kidlagan va bo‘lajak “masofaviy etnografiya” tarafdori sifatida virtual tadqiqotlarni o‘z-o‘zidan yetarli darajadagi amaliyot sifatida qabul qilish zarurligi, ayniqsa, uning “uslubiy jihatdan murakkab va borgan sari yaqqol namoyon bo‘layotgan”ini aytib o‘tadi. Mazkur mavzuni umumiy, ya’ni O‘zbekiston bo‘yicha tadqiq qilishda kiberetnologik usul yaxshi natija berdi. Ammo, Xorazm misolida olinganda xalq tabobatining “maxfiy bilimlari” bilan shug‘ullanuvchi marosim mutaxassislarining jamiyatlari nihoyatda berk ekanligi va Xorazm aholisining bu qatlamga munosabati masalalarini, mahalliy tadqiqotchilar uchun xuddi fizik dala amaliyoti singari bir qancha murakkabliklar va noqulayliklarni tug‘dirdi. Aytish joizki, kiberetnologik tadqiqotda bemalol onlayn jamoalar tarkibiga jamoa a‘zosi bo‘lib qo‘shilish asnosida, ular bilan mavzu yuzasidan debatlar o‘tkazish, jamoa vakillarining fikrlarining ochiqligini ko‘rish mumkin. Chunki, kibermaydonda ko‘pincha “nik” (taxallus) lar bilan ishtirok etiladi, jamoa vakillari bir-biri bilan yuzma-yuz uchrashmaydi, sun‘iy to‘sqinliklar va qat‘iy tekshiruvlar yo‘q. Bu jarayonning bevosita ishtirokchisi bo‘lish masalaga oydinlik kiritishga yordam beradi. Ammo, har qanday rasmiy so‘rovnomalar kibermaydon jamoalarini ham ikkilantirib sarosimaga solishi tadqiqotlar davomida ochiqlandi.

Xalq tabobati “maxfiy bilim”lari yuzasidan Xorazmliklar jamlangan onlayn jamoalarda etnologiyada qabul qilingan so‘rovnoma olish uslubi samarali emasligini ko‘rsatdi. Mazkur mavzu bo‘yicha Xorazmliklarning kibermaydondagi ishtiroki va qiziqishini aniqlash uchun feysbuk, yutub, instagram, telegram kabi internet ijtimoiy tarmoqlaridagi xalq tabobati “maxfiy bilimlari” masalasiga aloqador va eng ko‘p obunachilarga ega bo‘lgan bir nechta kanallar [6] tadqiqotga tortildi va ular bo‘yicha xorazmliklardan iborat onlayn jamoalardan so‘rovnomalar o‘tkazildi. O‘rtaga qo‘yilgan 17 ta savol ijtimoiy tarmoqlardagi Xorazmliklardan iborat turli guruhlarga joylandi. 31 talabadan iborat “Kursdoshlar” (UrDU 4-kurs arxeologiya), 126 ta tarixchi olimlardan iborat “Xorazm tarixi munozara”, Yangiariq tumanidagi Sherobod mahallasining 1 ming 433 kishilik “Sherobod mahallasi” guruhidan, Xonqa tumanidagi Qirqyop maxallasining 1000 kishidan iborat “Qirqyop yangiliklari” guruhidan, 1 ming 097 kishilik Urganch tumani “Arablar” mahalla fuqarolar yig‘inining onlayn jamoasidan olingan so‘rovnomalar kutilgan natijalarni bermadi.

Zotan, Xorazm aholisining ijtimoiy tarmoqlardagi “maxfiy bilim”larni targ‘ib qiluvchi kanallar va guruhlarga nisbatan munosabatlarida ehtiyotkorlik kuzatiladi. Bu holat onlayn jamoalarga tarqatilgan so‘rovnomalarga javob olish jarayonida yaqqol ko‘zga tashlandi. So‘rovnomalar dastlabki 5 kun davomida e‘tiborsiz qoldirildi, hattoki kanallarning adminlari “bu so‘rovnomani tarqatsa kanali yopilib qolishi mumkinligi”ni aytib xavotirga tushishdi. Keyingi 2 kun davomida onlayn respondentlar “nima uchun bunday savollar qo‘yilayotgani va bu savollarning unga xech qanday aloqasi yo‘qligi, hattoki, yuqorida nomlari tilga olingan mashhur kanallar haqida hech qachon eshitmaganligi, tabib, jin chiqaruvchi, kinnachi boshqa turdagi

marosim mutaxassislari to'g'risida hech nima bilmasligi, hech qachon ular bilan biron masalada munosabatga kirishmagani" haqida yozishdi (5-ilova). Ammo, "lichka" (shaxsiy yoki yakka) yozishmalari buning aksini ko'rsatdi. Lichka yozishmalarida har bir respondent marosim mutaxassislarining manzillari, ularga ma'lum bir masalada o'zi, oila a'zolaridan bironi, qo'shnisi yoki qarindoshining murojaat qilgani va sabablari to'g'risidagi ma'lumotlarni ham berishdi. Bu holat mazkur tadqiqot masalasida umumiy va ochiq so'rovnomalarni o'tkazish natija bermasligini, aksincha yakka intervyu metodi qulay ekanligini ko'rsatadi.

Internet ijtimoiy tarmoqlarida (Instagram, Telegram, Youtube, Facebook sahifalarida) O'zbekistonning turli viloyatlaridagi marosim mutaxassislarining kanallari va guruhlar mavjud [7], ammo, Xorazmlik marosim mutaxassislarining birorta ijtimoiy tarmoqda guruhi yoki kanali topilmadi. Xorazmda mavjud bo'lgan mashhur ziyoratgohlarning (Yusuf Hamadoni, Sulton Uvays bobo, P.Mahmud majmuasi, Oxunbobo va Doshqinjon bova, Kechirmas buva kabi) kanallarida ham "maxfiy bilimlar" masalasida ma'ruza, davolash videolari yoki onlayn jamoalari bilan suhbat yo'q, faqat, davlat tomonidan belgilangan matnlar yoki kunlarning qutlovini bildiruvchi postlar va qutlovlar bor. Kiberetnologik tadqiqotlar Xorazm viloyatida mazkur tadqiqot natijalari uchun ma'lumot bera olmadi. Kiberetnologik tadqiqotlar ijtimoiy tarmoqlarda juda katta video materiallar yig'ilganligini ko'rsatdiki, ularni dala amaliyotida maxsus uchratib bo'lmaydi. Ammo, videomateriallarni ajratib olish ancha qiyin, chunki ularning orasida maxsus ishlanganlari tabiiy marosim jarayonlarida olinganlaridan ancha ko'proq. Bu materiallarni ijtimoiy tarmoqlar xech qanday to'siqsiz ulashmoqda. Bugungi kunda xar bir xonadonda va voyaga etgan xar bir kishida telefon yoki kompyuterlarning mavjudligi, albatta ularning xar biri o'zi istagan onlayn jamoalarda mavjud, degan xulosani beradi. Xorazm aholisi XXI asrda o'z chegarasidan chiqib, xorijiy yoki o'zga dinlardagi "maxfiy bilim"lardan xabardor bo'layotganini ko'rsatadi. Turli xil etnik guruhlarining bu sohada bilimlarini ulashishi, bilimning bu turining davomiyligi va taraqqiyotini ta'minlaydi. Bugungi kunda "Qora sexr"dan foydalanish, yoki turli dinlardagi mifologik obrazlarni "maxfiy bilimlar"da qo'llash dunyo aholisining bu borada o'xshashligi va sog'liqqa oid marosimlar borasida din tanlamasligini ham ko'rsatadi.

Xorazm axolisining "maxfiy bilimlar" masalasiga bo'lgan munosabatini aniqlashda etnografik dala amaliyoti qo'l keldi. Ayniqsa, kuzatuv, marosim mutaxassislarining tadbirlarida bevosita ishtirok etish, ularga patsient sifatida murojaat qilish, yoki yakka suhbat, intervyu kabi dala etnografik metodlarini qo'llash mavzuni ochiqlashda yaxshi samara berdi. Mavzu doirasida respondent tanlash ham qiyin bo'lmadi. Garchi rasmiy so'rovnomalarda aholi o'zining fikrlarini aytishdan cho'chigan bo'lsada, yakka suhbatlarda barcha masalalar bayon etildi.

Bu masalani ochiqlash uchun, vrachlar, tabiblar va oddiy aholi (uy bekalari, diniy xodimlar, ishchilar, xizmatchilar)dan alohida tuzilgan so'rovnomalarda asosida materiallar yig'ildi. Vrachlardan olingan so'rovnomalarda natijalari (Yangiariq tuman KVP, Yangibozor tuman KVP, Shovot tuman KVP, Xonqa tuman KVP, Xiva tuman KVP, Gurlan tuman KVP) shuni ko'rsatdiki, "Tuzal olmaydigan patsientlarga diniy davolanishni tavsiya qilasizmi?" degan savolga 15% "ha", "Tabiblarni o'zingizga raqobatchi deb bilasizmi?" savoliga 80% "yo'q" javobi olindi.

Respondentlar [8] hozirgi kunda marosim mutaxassislari qo'llayotgan kitoblar sifatida "Kimyo-iy-sodat", (axborotchilarning ma'lumotiga ko'ra bosh og'rig'i va tish og'rig'i uchun o'qiladigan duolar, shuningdek, yomg'ir yog'dirish duosi ham shu kitobdan olinadi) "Tib-ul-Nabi", "Qasidai-burda", "Lazzatul-niso", "Fath-ul-mulk", "Fitrat-ul-sulton" va so'fiylik tariqatining ilg'or namoyondalarining asarlari, ayniqsa Xorazmda So'fiy Olloyorning asarlarini ko'rsatishdi. Shuningdek, Qur'oni Karim va unga oid sharhalardan foydalaniladi.

Dala tadqiqotlari diniy davolanishning bir nechta turlari xanuzgacha XIX asr va XX asrning boshlaridagi holatida olib borilishini tasdiqladi. Befarzandlik, ruhiy buzilish, tana a'zolaridagi noma'lum og'riqlar marosim mutaxassislari tomonidan G.P.Snesaryov [9] o'rganganidek tarzda, Sulton Uvays tog'idan dumalash, ko'p yillik daraxtlarga, ayniqsa gujum daraxtiga mato bo'laklarini bog'lash, xayvonlarning rasmlarini chizib ostidan o'tish, Qur'on oyatlari yozilgan qog'ozlarni suvga solib ichish, tutatish, bemorni urish, jin chiqarish kabi usullar ni qo'llamoqdalar. Bevosita kuzatuvlar o't-alas qilish va suq chiqarish xonadonlarda ommaviy

tarzda o'tkazilishini tasdiqladi. Ayniqsa, bu holat dafn marosimi bo'layotgan har bir xonadonda o'tkaziladi. Bundan tashqari umra va haj safarlariga borib kelayotgan har bir kishining azizlashtirilishi va ularga har qanday yomonliklardan najotkor sifatida qaralishi xam kuchaymoqda. Bir vaqtlar O'rta Osiyoga sayohat qilgan X.Vamberi "xoki muborak" haqida gapirib "odamlar Makkadan qaytishda qaerdaki Muhammad yashagan yoki yurgan bo'lsa o'sha joydan tuproq olishadi va xaltalariga solishadi. Bu ko'z kasalliklarini davolaydi, deb bilishadi. Men ham sinab ko'rish uchun xaltaga solib oldim" [10.str.152-153], deb yozgan edi. Sh uningdek, u Mashxadda Roziy qabri yonida Qur'ondan sura o'qib berish ikki yarimta otning bahosi bo'lgan. (bir otni 5 dukatga savdolashayotganini ko'rdim" [10.str.157], deb aytar ekan, Ali Imom Roziyning singlisi ma'suma-Fotimaning qabriga tug'magan ayollar borishligini ham yozib qoldiradi. Xorazmda bugungi kunda ham tug'magan ayollarning ziyoratgohlardan o'zlariga najot kutishi kuzatiladi.

Hozirgi davrda ko'pgina davlatlarda "maxfiy bilim" egalari, ayniqsa shomonlarning jamoa bo'lib shakllanishi kuzatiladi. 2019-yilning may oyida Ulan-Udeda shamanlar ibodatxonasining ochilishi antropologlarning kontekstida shamanizmni qanday tasvirlanishini biz tasavvur qila olmaymiz. 2023-yilda esa Ulan-Batorda jahon shamanlarning marosimi bo'lib o'tdi. Bu yerda 19 ga yaqin davlatdan shamanlar yig'ilgan [11]. Jaxon miqyosida shomonlarning jamoaga birlashish haorakati kuzatiladi. Ammo, Xorazmda ularning faollashuvi yashirin tarzda kechmoqda. Etnografik amaliyot natijalari bu jarayonni xalq tabobati tashkilotlari fonida yuzaga kelayotganini aniqladi. Giyohlar bilan davolovchi har bir tabib, duolar bilan davolashni, siniqchilar va yosh bolalarning boshini soluvchilar ham bu xususiyatdan o'zlarini xoli emasligi to'g'risida ma'lumotlar berishdi [12]. Masalan, Xorazmdagi "Nur-aziz" xalq tabobati markazida tabiblarning 250 tasi ro'yxatdan o'tib sertifikatlashtirilgan. Ammo, ularning ko'pchiligida o'rta maxsus ma'lumotga ham ega emas. Muhim jihati esa ular xalq tabobati va diniy-mistik davolashni birga qo'llashadi. Shuningdek, butun respublikada bo'lgani singari jin chiqaruvchilarning yashirin faolligi ham kuzatiladi.

XULOSA.

Xorazm viloyati bo'yicha o'tkazilgan kiberetnologik va fizik dala etnografik amaliyoti natijalari shuni ko'rsatadiki, bugungi kunda aholining xalq tabobatining "maxfiy bilimlari"ga bo'lgan qiziqishi ancha kuchaygan. Ayniqsa, qishloq joylarida bu masalaga e'tibor katta. E'tiborli jihati shundaki, marosim mutaxassislarining davolash seanslarida Qur'onda davolovchi deb hisoblanuvchi oyatlar bilan teng ravishda ibtidoiy diniy- e'tiqodiy marosimlar ham qo'llanilib kelmoqda. Bunday sinkretlashuv bir necha asrlardan beri jarayonda. Aytish joizki, diniy-mistik davolashni cheklash va uni ta'qibga olish juda murakkab masala. Zotan, u aholining diniy e'tiqodi masalasi bilan bog'liq bo'lib, mentalitet darajasiga ko'tarilgan. O'tgan asrda Sovet davlatining bu sohadagi urinishlarining bekor ketganligini ham sababi shunda. Bugungi kunda marosim mutaxassislari harakatining jonlangani esa diniy erkinlikning va xalq tabobatiga rasman ruxsat berilganining natijasi bo'lib, yuqorida aytib o'tganimizdagidek, Xorazmda tabiblik bilan shug'ullanuvchi har bir kishi diniy-mistik usullarini ham qo'llashidir. Bundan tashqari jin va sehr orqali keladigan kasallik va yomonliklar to'g'risida Qur'onning bir nechta oyatlarida keltirilishi okkultizmning yashovchanligini omillaridan biridir. Shuningdek, etnik jamoalarda uchrab turadigan noyob qobiliyat egalari, bioenergiya masalalari ham marosim mutaxassislariga murojaatni ko'paytiradi.

Iqtiboslar / References / Сноски

[1] Стратегия ВОЗ в области народной медицины 2014-2023. Гонконг. 2013. ISBN 978 92 4 450609 7// https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/92455/9789244506097_rus.pdf

[2] Ўзбекистон Республикасида халқ таботати соҳасини тартибга солиш чоратadbirlари тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 12.10.2018 йилдаги ПҚ-3968-сон//<https://lex.uz/docs/3977598>

[3] Халқ таботатини ривожлантириш марказларига тингловчиларни қабул қилиш ва битирувчиларни аттестациядан ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида

Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш вазирининг буйруғи Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2023 йил 7 апрелда 3426 рақами билан рўйхатдан ўтган //https://lex.uz/uz/docs/6426460.

Ўзбекистон Республикасида халқ таъбиқоти ривожлантиришга доир кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 10.04.2020 йилдаги ПҚ-4668-сон //https://lex.uz/docs/4785739?ONDATE=04.07.2023

[4] Хохолькова Н.Е. Африканцы XXI века: репрезентация транскультурной идентичности в виртуальном пространстве // Этнография, 2020. №3(9). С 90-102

[5] Echhaibi N. Alt-Muslim. Muslims and modernity discontents // Digital religion. Understanding Religious Practice In Neo Media Orders. New York: London: Routledge. 2013. P. 190-198

[6] Халқ таъбиқоти усулларида фойдаланган ҳолда тиббий фаолият кўрсатиш тартиби ва ҳажмлари тўғрисида низом. ҚХММБ: 10/18/3111/2419-сон 31.12.2018 й. // Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш вазирининг 2018 йил 27 ноябрдаги 54-сон буйруғига илова // https://api-portal.gov.uz/uploads/ba929c13-a5f0-89c4-38ca-c0a4b10db3f7_media.pdf

[7] Postill J. Remote Ethnography. Studying Culture from Afar // The Routledge Companion to Digital Ethnography. New York; London; Routledge. 2017. P. 61. Postill Indoneziyaning Barneo massivida dala etnografik amaliyoti o'tayotgan paytda mamlakatda ommaviy tartibsizliklar yuz beradi va fizik dala amaliyotni to'xtatib, kiberetnografik tadqiqot olib boradi. Uning bu tajribasi muvaffaqiyatli chiqqanligi uchun 2010 yilning o'rtalarida Rossiya'dagi tartibsizliklar paytida ham qo'llagan.

[8] <https://levelvan.ru/courses/mysterycourse>, <https://vk.com/id686972276>, facebook.com/fajrmediauz, [Instagram.com/fajrmedia.uz](https://instagram.com/fajrmedia.uz), [Telegramm https://t.me/fajrmedia](https://t.me/fajrmedia) [Indstagram.com/](https://indstagram.com/), [Instagram.com/abdullaziz_domla_yuldoshev/...](https://instagram.com/abdullaziz_domla_yuldoshev/) t.me/abdullaziz_domla_oficial, facebook.com/fajrmediauz, t.me/Sayfulloh_domla, www.youtube.com/@sayfulloh_domla, www.youtube.com/@ruqiyauz9782, telegramm, t.me/RuqiyaUz, www.youtube.com/@ruqiyauz9782, www.youtube.com/@ATVUZ, http://atvuz.ru/?page_id=1508 <http://islomkitob.ru/?product=%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D1%80-2>

[9] [@folbin_Folchiz](https://t.me/folbin_Folchiz), [@Folbinfol1](https://t.me/Folbinfol1), [@folbin_uzbekistan_fol](https://t.me/folbin_uzbekistan_fol), [@Folbin_Navoiy_Andijon_Samarqand](https://t.me/Folbin_Navoiy_Andijon_Samarqand)

[10] Respondent D. Bobojonov. 1974 yilda tug'ilgan. Xorazm Ma'mun akademiyasi ilmiy xodimi. 2023 yil etnografik dala yozuvlari. Xiva shahar

[11] Qarang: Снесарев Г.П. Хоразмликларнинг мусулмонликдан аввалги маросимлари ва урф-одатлари. –Урганч: УрДУ нашриёти, 2018. –Б.348.

[12] Вамбери Г. Очерки и картины восточных нравов. Санкт-Петербург. Типография товарищества «Общественная». 1877. стр. 152-153

[13] <https://www.msses.ru/media/intervyu/vsye-bolshe-lyudey-stanovyatsya-shamanami-eto-bystryu-sposob-poluchit-svoe-mesto-v-obshchestve/>

[14] Informator Ramatova Umida. 1972 yilda tug'ilgan. Xiva sh. uy bekasi. 2023 yil etnografik dala yozuvlari. Xiva shahar.

гг. Капитана Н.Муравьева, посланного в Сии страны для переговоров-М, 1822, Ч .1-179 с, Ч-2-М-1822-144 с. Иванин М.И. Хива Спб 1873.64 с. Кун А.Л. Культура Низовьев Аму-Дарьи //Материалы для статистики Туркестанского края-Спб, 1876. Вып IV-С 237 ва бошқалар.

[16]. Кун А.Л. Культура Низовьев Амударьи //Материалы для статистики Туркестанского края-СПб, 1876. Вып IV-С.257

[17]. Веселовский Н.И. Очерк историко-географических сведений о Хивинском ханстве. От древнейших времен до настоящего-СПб, 1877-С. II-III.

[18]. Богданов М.Н. Очерки природы Хивинского оазиса и пустыни Кызылкум-Ташкент, 1884-С.54-55. Иванин М.И. Хива и река Амударья-Спб, 1873-С.37-39.Барбат Де Марни Н.П. О геологических исследованиях в Амударьинском крае //ЗИРГО, СПб, 1875. Т-9, Вкп 6-С. 114-115. Россикова А.Е. По Амударье от Петро-Александровска до Нукуса //Исторический вестник-Спб, 1902. Т.28-С.641-643.

[19]. Герасимовский А.М. Древности Хивы и Амударьинский отдел //Исторический вестник –СПб, 1909- С.971-973

[20]. Димо Н.А. Почвенные исследования в бассейне Р.Амударьи //Ежегодник отдела земельных улучшений за 1913 г.Часть-2.СПб.1914.

[21]. Открытие Туркестанского кружка любителей археологии 11 декабрь 1895 г. – Ташкент, 1895-С.4-5.

[22]. Якубовский А.Ю.Развалины Ургенча //Известия Государственной академии материальной культуры-Л, 1930 .Вып-2-268 с. Ўша муаллиф. Городище Миздахқон //Записки коллегии востоковедов»-А, 1930 г.5- С. 551-581